

ОЦЕНКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАШКЕНТА

А.С.Хусамиддинов,

Э.М.Ядигаров

заведующий лабораторией

«Инженерная сейсмология и динамика грунтов»

Ж.Ш.Бозоров

старший научный сотрудник

ahrorhs1980@mail.ru, engineer_geolog@mail.ru, sfx@bk.ru.

Институт сейсмологии имени Г.А.Мавлянова АН РУз.

Узбекистан.

Потенциальная величина геологического состояния городских территорий зависит от ряда факторов [1-6], в числе которых показатель комплексного геологического риска (КГР). Показатель КГР характеризуется природными и техногенными составляющими фактора риска. Природные факторы КГР предопределены такими характеристиками района исследований как: особенности истории геолого-тектонического развития и современное состояние их активности; геолого-литологического строения; мощности четвертичного покрова и их литологического состава; наличия регионального водоупора и расположения его кровли; распространения и глубины залегания подземных вод, его режима, химического состава и степени агрессивности [1-8].

Для успешной реализации поставленных в проекте задач по оценке потенциальной величины геологического состояния территории г.Ташкента с применением современных технологий нами был организован сбор материалов характеризующих природные и техногенные составляющие комплексного геологического состояния и их параметры для урбанизированных территорий Узбекистана находящихся в различных геологических организациях Узбекистана, произвести их анализ и сделать экспертную оценку. Геологическое состояние определяется вероятностью развития ущербобразующих природных или природно-техногенных процессов и явлений в результате активизации инженерно-геодинамических процессов, которые создают угрозу безопасности жизни населения и объектам экономики.

Потенциал геологического риска оценивается для каждого типа землепользования и каждого класса факторов геологического риска в отдельности. Он имеет четыре уровня и определяется в условных величинах от 1 до 4. Оценка уровней риска осуществляется на основе растровой экспертной оценки.

Уровень риска 1: Потенциально низкий геологический риск для данного вида землепользования, необходимости в системе учета факторов риска нет. Данная категория выбирается, если учитываемые в комплексной матрице геологические характеристики указывают на очень низкую вероятность опасности и ожидаемые при данном виде землепользования потенциальные последствия незначительны. Необходимости в системе мер для снижения потенциала опасности или вероятности опасности нет.

Уровень риска 2: Потенциально умеренный геологический риск для данного вида землепользования, рекомендуется система учета факторов риска. Данная категория выбирается, если учитываемые в комплексной матрице геологические характеристики указывают на возможность возникновения опасного события, масштаб потенциальных последствий которого потребует некоторых усилий для восстановления прежнего состояния. Рекомендуется система мер для снижения потенциала опасности или вероятности риска.

Уровень риска 3: Потенциально высокий геологический риск для данного вида землепользования, необходима система учета факторов риска. Данная категория выбирается, если одна или несколько геологических характеристик в комплексной матрице указывают на возможность возникновения опасного события, масштаб потенциальных последствий которого потребует значительных усилий для восстановления прежнего состояния. Следует рассмотреть систему мер для снижения потенциала опасности или вероятности риска.

Уровень риска 4: Потенциально очень высокий геологический риск для данного вида землепользования, система учета факторов риска обязательна. Данная категория выбирается, если одна или несколько геологических характеристик в комплексной матрице указывают на высокую вероятность возникновения опасного события, масштаб потенциальных последствий которого потребует значительных усилий для восстановления прежнего состояния. Во многих случаях прежнее состояние можно восстановить лишь частично. Следует обеспечить всестороннюю систему мер снижения потенциала ущерба или вероятности риска.

В интегральной схематической карте комплексного геологического риска для территории г. Ташкента, (рис. 1) к четвёртой категории КГР с очень высоким потенциалом риска относятся территории занятые овражно-балочной сетью долины р.Каракамыш которая прослеживается с севера на юг на западе Ташкента на поверхности пролювиальной равнины среднечетвертичного периода осадконакопления плейстоцена ($pQ_{II}ts$), сложенной лёссовыми породами мощностью от 15-20 до 70-80м. Овражно-балочная сеть представлена аллювиальными песком, супесью и лёссовидными отложениями ($aQ_{III-IV}gl-Sd$) верхнечетвертичного и голоценового периода. Кроме того к этой-же категории относятся территории занятые долиной р.Чирчик на юго-востоке Ташкента поверхность первой и частично второй надпойменной террасы р.Чирчик сложенной аллювиальными гравийно - галечными отложениями с песчаным заполнителем голодностепского ($aQ_{III}gl$) среднечетвертичного периода плейстоцена и раннесырдарьинского ($aQ_{-IV}Sd_2$) периодов осадконакопления голоцена. К третьей категории КГР с высоким потенциалом риска относятся поверхность второй ($aQ_{-IV}Sd_1$) и третьей ($aQ_{III}gl$) надпойменной террасы р.Чирчик расположенной на юго – востоке Ташкента сложенная аллювиальными лёссовидными отложениями и гравийно-галечными с супесчано-суглинистым заполнителем ($aQ_{III-IV}gl-Sd_1$) к третьей категории по КГР. Ко второй категории КГР с умеренным потенциалом риска относятся относительно ровная поверхность пролювиальной равнины по левому берегу каналов Каракамыш вытянутой с северо-востока на юго – запад. Поверхность сложена мощной толщей лёссовых отложений среднечетвертичного периода плейстоцена ($pQ_{II}ts$). К первой категории КГР с низким потенциалом риска относятся относительно ровная поверхность пролювиальной равнины по правому и левому берегам каналов Салар и Бозсу вытянутой с северо-востока на юго –запад параллельно течению каналов. Поверхность сложена мощной толщей лёссовых отложений среднечетвертичного периода плейстоцена ($pQ_{II}ts$).

Рис. 1 Схематическая карта комплексного геологического риска г. Ташкента. Потенциал геологического риска: 1 – низкий; 2 – умеренный; 3 – высокий; 4 – очень высокий.

REFERENCES

1. Кофф Г.Л., Рюмина Е.В.//Сейсмический риск (виды, оценка, управление) Из-во НИЦ «Геориск», 2003, 107 с. ISBN 5-87413-033-0
2. Методика оценки комплексного геологического риска// г. Москва 2006, Источник: http://infoecogis.ru/gisgeo/geoinform_res/risk_metod.htm
3. комендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы// 2002, Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiRekomendacii_po_oc4.html
4. Туйчиева М.А., Джураев Н.М., Джураев А. и др. //Закономерности формирования и изменения инженерно-геологических условий и факторов сейсмического риска на урбанизированных территориях Узбекистана // Изд-во «Наврўз»: -Ташкент, 2015г. ,335с., ISBN 978-9943-4334-8-9
5. Худайбергенов А.М., Нурмухамедов К.Ш., Туйчиева М.А., Джураев Н.М. Ёдгоров Ш.И. //Геоэкология и сейсмоэкология городов Узбекистана// Изд-во «Иқтисодиёт»: -Ташкент, 2014г, 309с., ISBN 978-9943-4334-8-9

6. Туйчиева М.А., Джураев Н.М., Сапаров А., Ёдгоров Ш.И., Артиков Ф.Р., Хусамиддинов А.С. //Оценка комплексного геологического риска на урбанизированных территориях Западного Узбекистана (на примере территории г.Карши и его окрестностей)// Сергеевские чтения, Выпуск 17, Инженерно-геологические и геоэкологические проблемы городских агломераций: Москва, Российский университет дружбы народов, 2015, с.98-101.
7. Хусомиддинов Ахрор Сабриддин угли, доктор философии по геолого-минералогическим наукам, старший научный сотрудник Лаборатории «Инженерная сейсмология и динамика грунтов» Института сейсмологии имени Г.А. Мавлянова АН РУз .